

MUSTAQILLIK DAVRIDA O'ZBEKISTONNING ZARAFSHON VOHASIDA EKOLOGIK HOLATNI BARQARORLASHTIRISH MASALALARINING TARIXIY AHAMIYATI.

Goziyev Mashrab Eshmaxamatovich

Chirchiq davlat pedagogika universiteti

Gumanitar fanlar fakulteti

Tarix kafedrası o'qituvchisi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19049893>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 12-mart 2026 yil

Ma'qullandi: 14-mart 2026 yil

Nashr qilindi: 16-mart 2026 yil

KEYWORDS

mustaqillik, Zarafshon vohasi, ekologiya, atrof-muhit, barqaror rivojlanish, suv resurslari, cho'llanish, ekologik siyosat.

ABSTRACT

Ushbu maqolada mustaqillik davrida O'zbekistonning Zarafshon vohasida ekologik holatni barqarorlashtirish yo'nalishida amalga oshirilgan chora-tadbirlar, davlat siyosati va islohotlarning tarixiy ahamiyati tahlil qilinadi. Hududning asosiy ekologik muammolari, suv resurslari, tuproq degradatsiyasi, sanoat va qishloq xo'jaligi faoliyatining atrof-muhitga ta'siri yoritilib, ularni bartaraf etish bo'yicha amalga oshirilgan amaliy ishlar ilmiy asosda bayon etiladi.

Mustaqillik yillarida O'zbekiston Respublikasida ekologik xavfsizlikni ta'minlash davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida shakllandi. Suv tanqisligi, iqlim o'zgarishi, tuproq sho'rlanishi va biologik xilma-xillikning kamayishi kabi muammolar Zarafshon vohasida ham jiddiy tus oldi. Shu sababli ekologik barqarorlikni ta'minlash masalasi tarixiy zarurat sifatida yuzaga keldi.

Butun dunyo xalqlarini tashvishga solayotgan, bu yo'nalishda insoniyatning faol sa'y-harakatlarini talab qiladigan global va mintaqaviy ekologik muammolarni hal etish zarurati hozirgi davrning dolzarb muammolaridan biridir. Aytish mumkinki, O'zbekiston 1992-yil 8-fevralda MDH davlatlari rahbarlari tomonidan imzolangan shartnomaga muvofiq tuzilgan Davlatlararo Ekologiya Kengashining to'la huquqli a'zosi hisoblanadi.

1996-yilda O'zbekiston Respublikasining "Atmosfera havosini muhofaza qilish to'g'risida"gi qonuni qabul qilindi. Mazkur qonun qilingandan keyin O'zbekiston Respublikasi Tabiatni muhofaza qilish davlat qo'mitasi tomonidan vazirliklar, idoralar, tashkilotlar va korxonalar bilan birgalikda atmosfera havosiga salbiy ta'sirni kamaytirish choralari ma'lum tizimga solindi.

2007-yil yakunlariga ko'ra atmosferaga chiqarilayotgan ifloslantiruvchi moddalarning umumiy hajmi 2 mln tonnagacha qisqardi. 2000-yilda "Ekologik ekspertiza to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasining qonuni qabul qilinishi atrof- muhitni muhofaza qilish sohasida katta ahamiyatga ega bo'ldi. Mazkur qonunning qabul qilinishi bilan Davlat ekologik ekspertizasining aniq vazifalari belgilab berildi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 21-apreldagi "Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish sohasida davlat boshqaruvi tizimini takomillashtirish to'g'risida"gi farmoniga muvofiq Respublikada ekologik xavfsizlikni ta'minlash va atrof-muhitni davlat boshqaruvini tubdan

takomillashtirish, ekologik holatni yaxshilash, chiqindilarning fuqarolar sog'ligiga zararli ta'sirini oldini olish, aholi salomatligini yaxshilash uchun qulay sharoitlar yaratish, maishiy chiqindilarni yig'ish, saqlash tashish, utilizasiya qilish, qayta ishlash va ko'mish tizimini yanada takomillashtirish maqsadida O'zbekiston Respublikasi tabiatni muhofaza qilish davlat qo'mitasi qaytadan O'zbekiston Respublikasi ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish davlat qo'mitasi etib tashkil etildi. O'zbekiston Respublikasi tabiatni muhofaza qilish bo'yicha xalqaro hamkorligi milliy qonunchilik va xalqaro konvensiyalar bilan hamkorlikda tartibga solinadi. O'zbekistonning atrof-muhit muhofazasi borasidagi milliy siyosati va mazkur masaladagi xalqaro hamkorligi mamlakatning ekologik salohiyatini saqlashga asoslangan. Ushbu maqsadda O'zbekiston Respublikasi 1993-yilda "Ozon qatlamini muhofaza qilish bo'yicha" Vena konvensiyasiga, 1995-yilda "Biologik xilma-xillik to'g'risida"gi Konvensiyaga, "Butun jahon madaniy va tabiiy meroslarni muhofaza qilish to'g'risida"gi konvensiyaga, 1997-yilda "Yo'qolib ketish xavfi ostida bo'lgan yovvoyi fauna va flora turlari bilan xalqaro savdo qilish to'g'risida"gi konvensiyaga, 1998-yilda esa "Yovvoyi hayvonlarning ko'chib yuruvchi turlarini muhofaza qilish" bo'yicha konvensiyaga, shuningdek, tabiatni muhofaza qilish bo'yicha hamkorlik sohasidagi qator davlatlararo bitimlarga qo'shilgan^[1].

Muhokama va natijalar

Zarafshon vohasi hududida mustaqillik davrida quyidagi yo'nalishlarda izchil siyosat olib borildi: Ekologik inqirozni bartaraf etish uchun mustaqillik yillarida Zarafshon vohasidagi ekologik vaziyatni yaxshilash bo'yicha samarali chora-tadbirlar ishlab chiqilmoqda. Buning uchun tegishli hujjat va materiallarni tayyorlashda o'zaro manfaatli, yaxshi qo'shnihilik va muvozanatli yondashuv namoyon bo'lmoqda.

Zarafshon vohasi atmosfera havosining ifloslanishi va aholi salomatligiga salbiy ta'sirining oldini olish maqsadida bir qancha amaliy tadbirlar ishlab chiqilgan

1. Zarafshon daryosi havzasida suv resurslarini muhofaza qilish va suvdan oqilona foydalanish;
2. Qishloq xo'jaligida suvni tejoychi texnologiyalarni joriy etish;
3. Sanoat chiqindilarini ekologik nazoratga olish, ularni aniqlashda yangi texnologiyalardan foydalanish;
4. Cho'llanish va tuproq degradatsiyasiga qarshi kurash;
5. Ko'kalamzorlashtirish va yashil hududlarni kengaytirishda amaliy ishlar.

"Yashil makon" umummilliy loyihasi doirasida Samarqand, Navoiy va Buxoro viloyatlarida minglab daraxt va butalar ekildi. Bu loyiha vohaning mikroiklimini yaxshilash, havoni tozalash va ekologik muvozanatni tiklashga xizmat qildi.

Shuningdek, ekologik ta'lim va aholining ekologik madaniyatini oshirish masalasi ham muhim yo'nalish sifatida shakllandi.^[2]

Xulosa

¹ Abdunazarov H.M., Choriev.A.Q., Embergenov N.J., Oteuliev M.O. Issues of human economic activity and environmental protection. "Экономика и социум" №11(78) 2020, P. 23-26.

² K.A.Allanov, A.Q.Choriev, N.J.Embergenov. Ecological Condition of Surkhan Oasis and its Impact on the Health of the Population. Science and education in Karakalpakstan. №1. – Nukus, 2020. p.101-103.

Mustaqillik davrida Zarafshon vohasida ekologik holatni barqarorlashtirish bo'yicha olib borilgan chora-tadbirlar tarixiy ahamiyatga ega bo'lib, hududning barqaror rivojlanish modelini shakllantirdi. Ushbu jarayonlar tabiiy resurslardan oqilona foydalanish, ekologik xavfsizlikni ta'minlash va sog'lom ekologik muhit yaratishga xizmat qiluvchi muhim tarixiy tajriba sifatida baholanadi.

Mustaqillik yillarida Zarafshon vohasida ekologik muhitni sog'lomlashtirish, tabiatni asrab-avaylash borasida amalga oshirilayotgan izchil tadbirlar doirasida v0oha tabiatini boyitish, o'simlik va hayvonot dunyosini saqlab qolish, suv havzalari qurib ketishining, havo ifloslanishining oldini olish borasida bir qancha yutuqlarga erishildi.

Bu borada qabul qilingan "O'rmon to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasining qonuni, "O'zbekiston Respublikasi hukumatining davlat ekologik nazoratini takomillashtirishga yo'naltirilgan ayrim qarorlariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining Qarori, "O'zbekiston Respublikasi ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish davlat qo'mitasi to'g'risidagi nizomni tasdiqlash haqida"gi O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining Qarorlari muhim huquqiy asos bo'lib xizmat qilmoqda..

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. — Toshkent: O'zbekiston, 2023.
2. O'zbekiston Respublikasining "Atrof-muhitni muhofaza qilish to'g'risida"gi Qonuni. — Toshkent, 1992.
3. O'zbekiston Respublikasining "Suv va suvdan foydalanish to'g'risida"gi Qonuni. — Toshkent, 1993.
4. O'zbekiston Respublikasining "Ekologik ekspertiza to'g'risida"gi Qonuni. — Toshkent, 2000.
5. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish sohasida davlat boshqaruvi tizimini takomillashtirish to'g'risida"gi Farmoni. — Toshkent, 2017.
6. Талипджанов, А. А., Нурматов, Б. Б., & Пармонов, А. А. (2022). Учебно-тренировочный процесс по футболу. In International conference: problems and scientific solutions (Vol. 1, No. 6, pp. 23-27).
7. Талипджанов, А. И. (2012). Юкори малакали футболчилар тайёрлашнинг замонавий тизими. Укув кулланма. Т., УзДЖТИ.
8. Талипджанов, А. И. (2023). Комплексный контроль и планирование подготовки футболистов: моног./А. И.
9. Талипджанов, А. И. (2007). Asian Cup-2007: итоги, анализ, выводы. Аналитическая работа (в соавторстве) ФФУ.
10. Акрамов, Р. А., & Талипджанов, А. И. (1994). Подготовка футболистов высокой квалификации. Учебное пособие. Ташкент.
11. Мавлянкареев, Б. А., Хатамов, Б. Б., Пен, А. Ю., & Талипджанов, И. Р. (2019). Стратегия повышения уровня научно-технического обеспечения пожарной безопасности сложных объектов. In Проблемы управления безопасностью сложных систем (pp. 100-106).
12. Талипджанов, А., & Голованова, Е. В. (2023). ИСПОЛЬЗОВАНИЕ IDEF0 В МОДЕЛИРОВАНИИ. In ГОРИНСКИЕ ЧТЕНИЯ. ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ АПК (pp. 98-99).

13. Талипджанов, А. И., & Акрамов, Р. А. (2014). Анализ характерных особенностей игры в атаке лучших сборных Азии последних лет. Педагогические науки, (1), 33-38.
14. Талипджанов, А. И. (2014). Особенности организации обороны в лучших сборных командах Азии. Педагогические науки, (1), 28-32.
15. Талипджанов, А. И. (2012). О СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ СБОРНЫХ КОМАНД К ОСНОВНЫМ СОРЕВНОВАНИЯМ. Педагогические науки, (2), 55-58.
16. ТАЛИПДЖАНОВ, А. БИОХИМИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА В ФУТБОЛЕ. Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт физической культуры КОНФЕРЕНЦИЯ: СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ СИСТЕМЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА Санкт-Петербург, 30–31 октября 2024 года Организаторы: Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт физической культуры.
17. Талипджанов, А., Назаров, С., Усмонов, А., & Аҳмедова, Х. МИНИСТЕРСТВО ТУРИЗМА И СПОРТА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН ИНСТИТУТ ПЕРЕПОДГОТОВКИ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ.
18. ТАЛИПДЖАНОВ, А. ОЦЕНКА СРОЧНОГО ТРЕНИРОВОЧНОГО ЭФФЕКТА НАГРУЗОК В ФУТБОЛЕ. Учреждение образования" Белорусский государственный университет физической культуры" КОНФЕРЕНЦИЯ: ЦЕННОСТИ, ТРАДИЦИИ И НОВАЦИИ СОВРЕМЕННОГО СПОРТА Минск, 14–15 ноября 2024 года Организаторы: Министерство спорта и туризма Республики Беларусь Учреждение образования" Белорусский государственный университет физической культуры" Национальный олимпийский комитет Республики Беларусь Президентский спортивный клуб.
19. Arzibayev, K. O., & Sh, R. V. (2021). Effects On Performance By Electronic Training Equipment For Young Karatists.«. Psychologi and education» Journal, 58(2), 11488-11490.
20. ARZIBAYEV, Q. (2024). O 'SMIR SPORTCHILARDA MAQSADGA ERISHISH MOTIVATSIYASI TADQIQI. News of the NUUZ, 1(1.9), 54-57.
21. Arzibayev, Q. (2023). O 'smir sportchilarda sport bilan shug'ullanish motivlarini O 'rganish. Sport ilm-fanining dolzarb muammolari, 1(3), 18-25.
22. Arzibayev, Q. (2023). THE PROBLEM OF MOTIVATION OF SPORT ACTIVITY IN THE ANALYSIS. European journal of education and applied psychology, (2), 82-89.
23. Arzibayev, Q. (2023). THE APPEARANCE OF MOTIVES FOR SPORTS ACTIVITY IN ANALYSIS. Modern Science and Research, 2(10), 694-704.
24. Ziyadullaev, K. S., Raximov, V. S., Arzibaev, Q. O., & Muxametov, A. M. (2022). Creation of a model of development of sports marketing in modernization of sports management system in Uzbekistan. Journal of Physical Education and Sport, 22(1), 19-25.
25. Арзибаев, К. О. (2015). РОЛЬ МОТИВАЦИИ В ЕДИНОБОРСТВЕ. Наука и мир, (3-3), 103-105.
26. Арзибаев, К., & Бердалиева, Ю. (2013). ВЛИЯНИЕ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ НА МОТИВАЦИЮ ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ. SCIENCE AND WORLD, 14.
27. Arzibayev, K. O., & Rahimov, V. S. (2021). Influence of Basketball on the Mental and Physical Development of the Personality. " International Journal of Future of Generation Communication and Networking, 14(1), 768.
28. Арзибаев, К. О. (2013). МОТИВАЦИЯ ДОСТИЖЕНИЯ КАК ВАЖНЫЙ ФАКТОР СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. SCIENCE AND WORLD, 93.

29. Арзибаев, К. О. (2014). Роль спорта в развитии этнической толерантности. In Сборники конференций НИЦ Социосфера (No. 34, pp. 121-122). Vedecko vydavatel'ske centrum Sociosfera-CZ sro.
30. Arzibaev, K. O., & Yakubova, M. D. (2021). THE IMPORTANCE OF MOVING GAMES IN FORMATION OF A HEALTHY LIFESTYLE. In АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В СОВРЕМЕННЫХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ (pp. 122-126).
31. Arzibaev, K. O., & Karimov, U. K. (2021). INTEGRATION OF MATHEMATICS AND PHYSICAL EDUCATION. In АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В СОВРЕМЕННЫХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ (pp. 114-117).
32. Arzibaev, K. O., & Elmurodova, M. U. (2021). DEVELOPMENT IN SPORTS USING UNIQUE TECHNIQUES. In АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В СОВРЕМЕННЫХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ (pp. 3-5).
33. Arzibaev, K. O., & Tanikulova, Z. R. (2021). MECHANISMS FOR IMPROVING THE LEGAL KNOWLEDGE OF ATHLETES. In АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В СОВРЕМЕННЫХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ (pp. 117-119).
34. Arzibaev, K. O., & Rafiqov, A. U. (2021). THE ROLE OF MATHEMATICS IN SPORTS. In АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В СОВРЕМЕННЫХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ (pp. 5-8).
35. Arzibayev, K. O., & Aralov, S. A. (2016). Physical culture and social importance of sport in educating the young by the principles National Concept. In Scientific achievements of the third millennium (pp. 23-24).
36. Арзибаев, К. О., & Акбарова, Д. Р. (2016). Проблема здорового образа жизни в исследованиях. Наука и мир, (3-3), 77-78.
37. Арзибаев, К. О., & Аралов, С. А. (2016). КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ОБРАЗОВАНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ. Наука и мир, 3(1), 53-54.